

МРНТИ. 65.63.33

МИКРОБИОЛОГИЯЛЫҚ КОНСОРЦИУМДЫ ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ, ЖАҢА СҮТ ҚЫШҚЫЛЫ ӨНІМІН АЛУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ӘЗІРЛЕУ

А.Б. ИТБАЛАҚОВА, Е. ӨМІРЗАҚ

«І. Жансүгіров атындағы Жетісу университеті», Талдықорған қ., Қазақстан

Р.Б. МУХТАРХАНОВА, А.И. МАТИБАЕВА

«Алматы технологиялық университеті», АҚ Алматы, Қазақстан

М.Б. РЕБЕЗОВ

а.ш.ғ.д., профессор, «В. М. Горбатов атындағы ФГО азық-түлік жүйелерінің» бас ғылыми қызметкері

Бұл мақалада микробиологиялық консорциумнан жаңа сүтқышқылды өнім алудың ерекшеліктері мен әдістері қарастырылады. Ауыл шаруашылығы саласында қолданылатын пропион қышқылы бактериялары мен *Lactobacillus acidophilus*-ты пробиотикалық микрофлора ретінде ашытылған сүт өнімдерінің өнімділігін арттыру үшін қолдану мүмкіндігі қарастырылған. Микробиологиялық консорциум негізінде алынатын өнеркәсіптік өндірісте айран сияқты ашытылған сүт өнімдері, бифилайф, ацидофил ашытқыларының әрекеттесу ерекшеліктері мен алу әдістері және олардың өсуі мен дамуына әсері зерттелді. Аграрлық сектордағы мақсаты микробиологиялық консорциум арқылы сүтқышқылының технологиялық ресурстарының экологиялық жағдайы мен экономикалық әлеуетін жақсарту болып табылады. Жануарлардан алынатын сүт шаруашылығы шикізатын қалдықсыз кешенді қайта өңдеуде микробиологиялық консорциумды (аутопробиотиктер, гетеропробиотиктер, кешенді пробиотиктер) пайдалану негізінде жаңа отандық сүтқышқылды өнімдерінің технологиясын әзірлеу сұлбасы мен нәтижелері көрсетілген. Азық-түлік нарығын зерттеу барысында мақсатты теңдестірілген құрамы мен құнды қоректік заттары бар арнайы тағамдардың ассортиментін кеңейтудің айқын тенденциясының өсу мағыздылығына ие. Қазіргі жағдайда экологиялық жағдайдың нашарлауына және антибиотиктерді кеңінен қолдануға байланысты халық денсаулығының нашарлауы байқалады. Адамның микробтық экологиясын зерттеу мәселесі ең өзекті және перспективалы болып саналады.

Негізгі сөздер: микробиологиялық консорциум, сүтқышқылы, ассортимент, өнім, штамм.

DEVELOPMENT OF A TECHNOLOGY FOR A NEW LACTIC ACID PRODUCT USING A MICROBIOLOGICAL CONSORTIUM

A.B. ITBALAKOVA, Y. OMIRZAK

«Zhetysu University named after I. Zhansugurov», Taldykorgan, Kazakhstan

R.B. MUKHTARKHANOVA, A.I. MATIBAYEVA

«Almaty Technological University», JSC, Almaty, Kazakhstan

M.B. REBEZOV

Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Chief Researcher at the «V.M.Gorbatov Federal Research Center for Food Systems of the Russian Academy of Sciences»

This article will consider the features and methods of obtaining a new fermented milk product from the microbiological consortium. In the agricultural sector, the possibility of using propionic

ОФ «Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

acid bacteria and Lactobacillus acidophilus as probiotic microflora to increase the yield of fermented milk products is considered. Development of technologies for new domestic lactic acid products based on the use of microbiological consortium. The features of the interaction and methods of obtaining fermented milk products such as bifilife, acidophilus yeast in industrial production, obtained on the basis of a microbiological consortium, and their influence on growth and development were studied. In the agricultural sector, the goal is to improve the environmental situation and economic potential of lactic acid technological resources through a microbiological consortium. In the study of the food market, there was a clear trend towards expanding the range of special foods with a targeted balanced composition and valuable nutrients.

Key words: *microbiological consortium, lactic acid, range, product, strain.*

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ НОВОГО КИСЛОМОЛОЧНОГО ПРОДУКТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО КОНСОРЦИУМА

А.Б. ИТБАЛАКОВА, Е. ОМИРЗАК

«Жетысуский университет имени И. Жансугурова», г.Талдыкорган, Казахстан

Р.Б. МУХТАРХАНОВА, А.И. МАТИБАЕВА

АО «Алматинский технологический университет», г.Алматы, Казахстан

М.Б.РЕБЕЗОВ

д.с.-х.н., профессор, главный научный сотрудник ФНЦ Пищевых систем имени В.М.Горбатова РАН

В этой статье рассматриваются особенности и методы получения нового кисломолочного продукта, полученного от микробиологического консорциума. В сельскохозяйственной отрасли предусмотрена возможность использования пропионокислых бактерий и Lactobacillus acidophilus в качестве пробиотической микрофлоры по повышению продуктивности кисломолочных продуктов. В промышленном производстве, полученном на основе микробиологического концентрата, изучены особенности взаимодействия и методы получения ферментированных молочных продуктов, таких как бифилаиф, ацидофильных дрожжей и их влияние на рост и развитие. Улучшение экологического состояния и экономического потенциала технологических ресурсов через микробиологический консорциум в сельскохозяйственном секторе в исследовании продовольственного рынка наблюдалась к расширению ассортимента специальных продуктов питания с целенаправленным сбалансированным составом и ценными питательными веществами. Показана схема и результаты новой отечественной кисломолочной продукции на основе использования микробиологического консорциума (аутопробиотики, гетеропробиотики, комплексные пробиотики) в безотходной комплексной переработке молочного сельскохозяйственного сырья животного происхождения. В современных условиях наблюдается ухудшение здоровья населения в связи опасной экологической обстановки, и широким применением антибиотиков. Изучение микробного консорциума для человечества считается наиболее актуальной и перспективной проблемой.

Ключевые слова: *микробиологический консорциум, молочная кислота, ассортимент, продукт, штамм.*

Кіріспе.

Жалпы микробиологиялық консорциумнан жаңа сүт қышқылды тамақ өнімдерінің технологиясын әзірлеу, олардың ассортиментін кеңейту тамақ өнеркәсібін дамытудың басым бағыттарының бірі болып табылады. Функционалды өнімдер адам ағзасындағы көптеген физиологиялық процестерді жақсартуға және оның экологиялық проблемаларға байланысты

ОФ «Международный научно-исследовательский центр “Endless Light in Science”

әртүрлі қолайсыз факторларға төзімділігін арттыруға, қоршаған ортаға техногендік әсердің жоғарылауына, адамның стресстері мен психикалық стресстерінің жоғарылауына мүмкіндік береді, бұл оларды дұрыс тамақтану ретінде анықтайды [1,2].

Функционалды өнімдердің ассортименті адам денсаулығына оң әсер ететін диеталық талшықтар, дәрумендер, минералдар мен микроэлементтер, полиқанқыпаған майлар, антиоксиданттар, олигосахаридтер, пробиотикалық микрофлора және пребиотиктер сияқты әртүрлі функционалды ингредиенттерді қосу арқылы үнемі жетілдіріліп отырады [2,3].

Пробиотикалық микрофлораның негізгі өкілдеріне қалыпты ішек микрофлорасының міндетті өкілдері жатады: бифидобактериялар, сүт қышқылы, пропион қышқылы бактериялары, *e.coli*, энтерококктар, бактероидтар және басқа микроорганизмдер.

Қалыпты ішек микрофлорасы әртүрлі органдар мен жүйелердің қалыптасуы мен жұмысында маңызды рөл атқарады, бұл адам ағзасының жалпы спецификалық емес төзімділігінің жоғарылауымен, көмірсулар, ақуыздар, липидтер, нуклеолар-жаңа қышқылдар мен басқа қосылыстардың метаболизміне қатысуымен, биологиялық белсенді заттардың өндірілуімен, ас қорыту жолдарының колонизациялық төзімділігімен байланысты болды [4, 5].

Сүт сарысуы маңызды тағамдық қоректік заттардың көзі болып табылады. Оның құрамына екі жүзден астам биологиялық белсенді заттар, сүттің барлық дерлік суда еритін және жұқа дисперсті компоненттері (лактоза, Сарысу ақуыздары, минералды тұздар, сүт майы, дәрумендер мен органикалық қышқылдар, ферменттер және т.б.) кіреді. Жоғары тағамдық және биологиялық құндылығы сарысуды функционалды қасиеттері бар өнімдерді өндіру үшін негіз ретінде пайдаланудың орындылығын анықтайды [6,7].

Байытылған ашытылған сүт-сарысу сусындары технологиясының негізгі элементтерінің бірі-пробиотикалық қасиеттерді, берілген органолептикалық (жағымды ашытылған сүт дәмі, біртекті консистенциясы) және өнімнің санитарлық-гигиеналық көрсеткіштерін қамтамасыз ететін поликомпонентті ашытқы құрамын құру.

Зерттеудің мақсаты мен міндеттері. Бұл зерттеулердің мақсаты микробиологиялық консорциумды микрофлорамен байытылған сүт-сарысуы бар сусындарға арналған поликомпонентті стартердің құрамын анықтау болды. Қойылған мақсатқа сәйкес зерттеу жұмыстарының келесі міндеттері анықталды:

- ашыту микрофлорасының құрамын таңдаңыз;
- бактериялық дақылдар арасындағы оңтайлы қатынасты орнатыңыз;
- пробиотикпен ашытылған сүт сусындарын алуға мүмкіндік беретін ашытқы құрамы және берілген органолептикалық көрсеткіштер талдау;

Зерттеу объектілері мен әдістері. **Зерттеу нысандары:** ірімшік сүті сарысуы; майсыздандырылған сүт; сарысу мен майсыздандырылған сүт қоспасы; ацидофильді сүт қышқылы таяқшаларының пропион қышқылы микроорганизмдерінің таза дақылдары болды.

Жұмыстың эксперименттік бөлігін орындау кезінде физика-химиялық, органолептикалық, микробиологиялық зерттеулердің стандартты және жалпы қабылданған әдістері қолданылды.

Зерттеу нәтижелері және оларды талқылау. Сүт өнімдерін пробиотикалық микрофлорамен байыту үшін даму процесінде органикалық қышқылдар, CO₂, диацетил, ацетоин өндіретін пропион қышқылды бактериялар таңдалды, олар ашытылған өнімдердің тұтынушылық қасиеттерін жақсартады. Пропион қышқылды бактериялар сонымен қатар В тобындағы витаминдердің, ең алдымен В12 витаминінің салыстырмалы түрде көп мөлшерін синтездейді. Зерттеу үшін ашытылған өнімдерді өндіруге ұсынылатын пропион қышқылы бактерияларының дақылдары таңдалады.

Пропион қышқылды бактериялар сүт орталарында биохимиялық белсенділіктің төмендеуімен сипатталатыны белгілі. Өнеркәсіптік жағдайда сүт өнімдерін өндіру үшін пропион қышқылды бактериялардың таза дақылдарының өсу және қышқыл түзілу жылдамдығы жеткіліксіз екенін және бөгде микрофлораның көбеюінің себептерінің бірі

болуы мүмкін екенін ескере отырып, оларды сүт қышқылды микроорганизмдермен бірге өсірген жөн.

Ашытқы құрамында айран саңырауқұлақтарының микрофлорасын қолдану қызығушылық тудырады, бұл сүт қышқылы микроорганизмдерінің, ашытқылардың және сірке қышқылы бактерияларының табиғи қалыптасқан симбиозы, бірегей қасиеттері бар. Айран ашытқысының өмірлік процесінде гомо және гетероферментативті сүт қышқылы және алкогольді ашыту нәтижесінде жинақталады. Әр түрлі ашыту өнімдері, соның ішінде ұшпа май қышқылдары, этил спирті, көмірқышқыл газы, диацетил, олар өнімге жағымды, сәл сергітетін дәм береді.

Сонымен қатар, айран стартерінің құрамына кіретін және аэробтар болып табылатын ашытқы мен сірке қышқылы бактериялары дамыған кезде ортаның тотығу-тотықсыздану потенциалының төмендеуіне ықпал ете алады және осылайша пропион қышқылы бактерияларының өсуіне қолайлы жағдай жасайды[8].

Өнімдердің пробиотикалық қасиеттерін арттыру үшін ашыту микрофлорасының құрамында пробиотикалық микрофлораның міндетті өкілдері болып табылатын және сүт сарысуында белсенді дамып келе жатқан ацидофильді сүт қышқылы таяқшаларын қолдану ұсынылады.

Ацидофильді таяқшаның келесі дақылдары тандалды: тұтқыр емес тромбты құрайтын штамм (АНВ); тұтқыр тромбты құрайтын ацидофильді таяқша мәдениеті (аВ); *L. acidophilus* 317/402 штаммы, ішекте жақсы өмір сүруімен сипатталады, "Нарине" ашытылған сүт өнімін дайындау үшін қолданылады, сонымен қатар сүт орталарында қышқыл түзілу жылдамдығының төмендеуімен сипатталады[9].

Материалдар мен әдістердің сипаттамасы:

Зерттелетін пропион қышқылды бактерия дақылдарының даму белсенділігін салыстырмалы зерттеу нәтижелері 5 % себу дозасында сарысудағы да, майсыз сүттегі де штаммдардың биохимиялық белсенділігінде айтарлықтай айырмашылықтарды анықтаған жоқ.

Зерттелетін пропион қышқылды бактериялардың барлық штамдары майсыз сүтпен салыстырғанда сарысудағы өсу мен қышқыл түзілу жылдамдығын төмендетеді. Сонымен, 24 сағат өсіруден кейін сарысудағы пропион қышқылды бактериялардың орташа өсу қарқыны сол уақыт аралығында майсыз сүттегі даму жылдамдығымен салыстырғанда 1,38-1,46 есе аз болды. Пропион қышқылды бактериялармен сарысуды ашыту кезінде қышқыл түзудің орташа жылдамдығы майсыздандырылған сүтке қарағанда 1,37-1,57 есе төмендеді.

Бұл Сарысу мен майсыз сүттің буферлік қасиеттерінің айырмашылығына байланысты, бұл Сарысу мен майсыз сүтті ашыту процесінде титрленетін және белсенді қышқылдықтың өзгеру динамикасын растайды.

Құрамында казеин, цитраттар мен фосфаттардың көп мөлшері бар майсыз сүттің буферлік қасиеттерінің жоғарылауы бояу микроорганизмдерінің дамуына қолайлы жағдай жасайды. Майсыз сүтті ашыту ұзақтығы пропион қышқылды бактериялардың штаммына байланысты 18-24 сағатты құрады.

Сурет 1 - Қышқылдың стартер дозасы.

Айта кету керек, сүт сарысуындағы ашытқы дақылдарының даму белсенділігін арттыру үшін сарысулық сусындар өндірісінде ашытқының жоғары дозалары қолданылады. Осыған байланысты пропион қышқылды бактериялардың тұқымдық дозасын олардың сарысудағы дамуы үшін 10% - ға дейін арттыру зерттелді.

1-суретте көрсетілген мәліметтерден көріп отырғанымыздай, қышқыл түзудің орташа жылдамдығының стартерді енгізу дозасының жоғарылауымен (1,1-1,2 есе) біршама өсуі байқалды. Алайда, 10-12 сағат ашыту арқылы Сарысудың титрленетін қышқылдығы (56-60) аспады, бұл өнімді өндіруде микробиологиялық тәуекелдерді сақтайды. Сонымен қатар, 20-24 сағат өсіргеннен кейін де, прототиптерде ашытылған сүт дәмі мен хош иісі жеткіліксіз болды. Сондай-ақ, ашытқының жоғары дозаларын қолдану өнеркәсіптік өндіріс үшін белгілі бір қиындықтар туғызатынын ескеру қажет.

Сурет 2 - Қышқылдың стартер дозасы.

Сарысу мен майсыз сүттегі айран саңырауқұлақ ашытқысы мен ацидофильді таяқшаның дамуын зерттеу нәтижелері олардың майсыздандырылған сүтпен салыстырғанда сарысудағы биохимиялық белсенділігінің төмендегенін көрсетеді.

Талқылау:

Ашыту микрофлорасының даму белсенділігін арттыру, өнімнің органолептикалық көрсеткіштерін жақсарту үшін өнімнің Сарысу негізіне майсыз сүтті қосқан жөн.

Ашытқы құрамындағы ашытқы үлесі мен дақылдардың арақатынасы, сүт-Сарысу негізі құрамындағы майсыздандырылған сүттің үлесі пайдаланылатын микроорганизмдердің өсу қарқыны мен қышқыл түзілуін ескере отырып таңдалды [8, 9, 10].

Сонымен қатар, *L. acidophilus* және айран стартерінің дозалары қышқылдықтың қажетті өсуін, ашытудың соңында пропион қышқылды бактериялар мен ацидофильді таяқшаның жеткілікті жоғары мөлшерін және өнімнің айқын дәмі мен хош иісін алуды қамтамасыз етуі керек деген болжам жасалды. Штаммдардың витаминдерді өндіру қабілеті ортадағы өміршең жасушалар санының көбеюімен байланысты екені белгілі.

Сүт-Сарысу негізін ашыту пропион қышқылды бактериялардың дамуы үшін оңтайлы 30 ° С температурада жеткілікті күшті тромб пайда болғанға дейін жүзеге асырылды. Өсіру температурасы жоғары болған кезде ацидофильді таяқша пропион қышқылды бактерияларды бірлескен бактерияларда есыстыра алады. Бақылау ретінде пропион қышқылды бактериялардың таза культураны қолданылды.

Дайын өнімнің сапа көрсеткіштеріне (дәм мен хош иістің ауырлығына, консистенциясына, микробиологиялық көрсеткіштеріне, оның ішінде пробиотикалық микрофлораның құрамына) айтарлықтай әсер ететін ашыту микрофлорасының даму жылдамдығы ашытқы құрамындағы дақылдардың бастапқы арақатынасын, ашытқы дозасын және ашыту температурасын құруды ескере отырып реттеді. Пропион қышқылды бактериялары анықталды (зерттеу нәтижелері PR культуранымен ұсынылған. *freudenreichii* ВКПМ 4544, бұл Сарысу мен майсыз сүтте жоғары өсу қарқынын көрсетті) бірлескен дақылдарда айран стартерінің дозасы 1,5-2 %, ацидофильді сүт қышқылды таяқшалары – 0,1-0,5 %.

Кесте 1. Сүт-сарысу ортасындағы пробиотикалық микроорганизмдердің даму белсенділігі (майсыздандырылған сүттің 30%) ашытқы микрофлорасының әр түрлі бастапқы арақатынасында (п-пропион қышқылды бактериялар, К-айран ашытқысы, А-*L. acidophilus* 317/402)

Ашытқыдағы дақылдардың қатынасы (доза-5 %)	Микроорганизмдер саны, млн.	Тромбтың пайда болу уақыты, сағ	Қышқылдық
1.П:К:А=1:1:1	37±23	240±41	4,5±0,02
2.П:К:А=2,5:2:0,5	125±28	120±52	4,76±0,02
3.П:К:А:=2,5:2,4:0,1	118±31	98±40	4,83±0,02
4. П (бақылау)	98±42	-	4,88±0,02

Бұл жағдайда пропион қышқылды бактериялардың орташа өсу қарқыны олардың таза мәдениетімен салыстырғанда 1,53-2,21 есе өсті. Шамасы, ынталандырушы әсер айран ашытқысының микрофлорасының, атап айтқанда аэробты және ортада еріген оттегінің концентрациясын төмендететін ашытқылардың даму процесінде ортаның тотығу-тотықсыздану потенциалының төмендеуі және сәйкесінше пропион қышқылды бактериялардың дамуы жеделдетілуіне байланысты.

Ацидофильді таяқша төмен температурада тромбты салқындату процесінде өте белсенді дами алатындығын есте ұстаған жөн, бұл дайын өнімнің шамадан тыс қышқыл дәмінің пайда болуына ықпал етеді.

Тәжірибелі нұсқалардың органолептикалық көрсеткіштерін зерттеу олардың пропион қышқылды бактериялардың таза культурасымен салыстырғанда поликомпонентті стартерлерді қолдану арқылы жақсарғанын көрсетті (дәмі мен иісі – 1-3 баллға, консистенциясы – 1,5 баллға, жалпы балл – 2,5-4,5 баллға), ол үшін жеткілікті айқын емес ашытылған сүт дәмі мен хош иісі, нәзік тромб байқалды.

Бұл жағдайда ацидофильді таяқша штаммының түрі тромб пен өнімнің органолептикалық көрсеткіштеріне әсер етеді. Ашытқы құрамында ацидофильді таяқшаның тұтқыр штаммы (*L. acidophilus* AB) қолданылған кезде тромб шырышты, тұтқыр болды, бұл дайын өнімнің жалпы баллдық бағасын нашарлатты.

Қорытынды

Жүргізілген зерттеулердің нәтижелері пробиотикалық қасиеттері бар ашытылған сүт-Сарысу сусындары үшін поликомпонентті ашытқы құрамын анықтауға мүмкіндік берді.

Пропион қышқылды бактериялар, айран ашытқысы және ацидофильді сүт қышқылды таяқшалары бар сүт сарысуы негізін ашыту үшін тиісінше 2,5:2:0,5 қатынасында, пропион қышқылды бактериялар үшін оңтайлы температурада (30 С) ашыту соңында олардың өміршең жасушаларының (125 ± 28 млн. КО/см³) ең жоғары шығымдылығын қамтамасыз етеді ортаның қышқылдылығының салыстырмалы түрде тез өсуімен (8-9 сағат ішінде тромб түзілуі) және ацидофильді таяқшаның жеткілікті жоғары мөлшерімен (120 ± 52 млн. Кейбір / см³) дайын өнімнің пробиотикалық қасиеттерін анықтайды.

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИТТЕР ТІЗІМІ

1. Храмов, А.Г. Әмбебап ауыл шаруашылығы шикізатын – сүт сарысуын өнеркәсіптік өңдеудің инновациялық басымдықтары – тамақ биотехнологиясы қағидаттарында / А. Г. Храмов // тамақ биотехнологиясындағы инновациялар. жинақ, 2018. - 93-96 ББ.
2. Габриелян, Д.С. байытылған сүт өнімдерінің технологиялары Д. С. Габриелян, В. А. Грунская // сүт өңдеу. – 2017. – № 2 (208).
3. Тихомирова, Н.А. Функционалды тамақтану өнімдері / н. а. Тихомирова // Сүт өнеркәсібі. – 2013. – № 6. - 46-48 ББ.
4. Пат. 2484631 Ресей Федерациясы, УАК А23С9 / 12. Ашыған сүт өнімін алу тәсілі / В. А. Грунская, Д. с. Габриелян; өтініш беруші және патент иесі " Вологда мемлекеттік сүт шаруашылығы академиясы. Н. В. Верещагина". – № 2012112844/10;
5. Грунская, В.А. пробиотикалық жем қоспалары және сүт шикізатына негізделген өнімдер: монография / В. А. Грунская, Г.В. Борисова. – Вологда-Сүт: ІС ВГМХА, 2010. - 97 б.
6. Гаврилов, А.Ю. Просеков, Э.Ф. Кравченко, Б. Г. Гаврилов. - Санкт-Петербург.: ИД мамандығы, 2015. – 176 б.
7. Храмов, А.Г. Сүт ірімшігіне негізделген түпнұсқа сергітетін сусындарлактүлозасы бар қақпа, айран және минералды су / А. Г. Храмов // – 2011. – № 10. – Б. 66.
8. Хамагаева, И.С. "Пропионикс айран" жаңа ашытылған сүт өнімі / И.С. Хамагаева, И.В. Бояринева // сүт фирмасы. – 2012. – № 3. - Б. 64
9. Бояричева, И.В. Бейімделген қоспа негізінде пропион қышқылды бактериялардың биохимиялық белсенділігін және аралас ашытқыны зерттеу / И.В. Бояричева, И.С. Хамагаева // азық-түлік өнімдерінің техникасы мен технологиясы. – 2013. – № 4. – 35-38 б.
10. Крючкова, Н.А. Шығыс Сібір мемлекеттік технологиялар және басқару университеті, Хамагаева и.с. - № 2011115169/10; мәлімдеме. 18.04.2011; жарияланды. 20.09.2012, Бюл. № 26. -11 Б.